

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

ОСАДЬКО Олександр Олексійович

a.osadko@gmail.com

НДІ ВПЗ ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України,

старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук

Вступ

Питання адміністративного нагляду в Україні залишається актуальним у зв'язку з постійними змінами у сфері кримінальної юстиції, публічної безпеки та виконання покарань. Попри те, що сам інститут не є новим для національного законодавства, його зміст і практичне значення в сучасних умовах помітно змінюються. Це зумовлено як розвитком законодавства, так і новими викликами, що постали перед державою в умовах воєнного стану, реформуванням системи пробації та необхідністю дотримання стандартів захисту прав людини.

Правовою основою адміністративного нагляду в Україні є Закон України «Про адміністративнийгляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі». Саме цей нормативний акт визначає поняття, підстави, порядок встановлення та здійснення адміністративного нагляду, а також коло осіб, щодо яких він може застосовуватися. Разом із тим сучасний стан правового регулювання свідчить про те, що цей інститут дедалі частіше розглядається не ізольовано, а в системному зв'язку з іншими формами державного контролю, зокрема з пробаційнимглядом.

Мета дослідження

Метою цього дослідження є комплексний аналіз сучасних тенденцій розвитку інституту адміністративного нагляду в Україні, з'ясування особливостей його правової природи та місця в системі засобів державного контролю за поведінкою осіб після звільнення з місць позбавлення волі. У межах дослідження передбачається визначити основні напрями трансформації цього інституту в умовах оновлення кримінального, кримінально-виконавчого та адміністративного законодавства, розвитку системи пробації, посилення ролі судової практики та впливу сучасних безпекових викликів, пов'язаних із воєнним станом.

Висновки

Отже, сучасний етап розвитку інституту адміністративного нагляду в Україні свідчить про його поступову зміну під впливом законодавчих реформ, розвитку системи пробації, безпекових викликів та судової практики. Попри збереження класичної нормативної основи цього інституту, його зміст уже не зводиться лише до формального контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі. Нині адміністративнийгляд дедалі більше розглядається як елемент ширшої системи засобів постпенітенціарного впливу, спрямованої на забезпечення публічної безпеки, профілактику повторних правопорушень і правову впорядкованість наглядових процедур. Таким чином, інститут адміністративного нагляду в Україні зберігає свою актуальність, однак розвивається у напрямі більшої системності, правової визначеності та функціональної диференціації. Його подальша еволюція має відбуватися з урахуванням сучасних потреб суспільства, практики правозастосування та загального вектора розвитку кримінально-виконавчої й пробаційної політики держави.

Виклад основного матеріалу

Сучасний розвиток інституту адміністративного нагляду в Україні характеризується кількома основними тенденціями.

По-перше, зберігається чинність класичної законодавчої моделі адміністративного нагляду як окремого правового інституту. Це свідчить про те, що держава і надалі визнає необхідність спеціального контролю за окремими категоріями осіб після звільнення з місць позбавлення волі. Разом із тим сучасне сприйняття цього інституту вже не обмежується лише формальним спостереженням за поведінкою особи, оскільки на перший план виходять питання ефективності, правової визначеності та співвідношення контролю з гарантіями прав людини.

По-друге, простежується посилення безпекової складової адміністративного нагляду. В умовах воєнного стану та загальної трансформації державної політики у сфері безпеки адміністративнийгляд набуває додаткового значення як інструмент превентивного впливу. Законодавчі зміни останніх років свідчать про прагнення адаптувати наглядові механізми до нових суспільних умов, у яких особливого значення набувають контроль, профілактика повторних правопорушень і забезпечення публічного порядку.

По-третє, дедалі чіткіше відмежовується адміністративнийгляд від пробаційного. Якщо адміністративнийгляд традиційно має переважно контрольний і профілактичний характер, то пробаційнийгляд ґрунтується на поєднанні наглядових заходів із соціально-виховною роботою, оцінкою ризиків та сприянням ресоціалізації особи. Саме тому в сучасному праві ці два інститути слід розглядати як близькі за метою, але різні за змістом і способами реалізації механізми державного впливу.

По-четверте, посилюється значення процедурної визначеності та судової практики. Це проявляється у більш детальному регулюванні порядку здійснення нагляду, а також у зростанні ролі судів у визначенні меж допустимого втручання у права піднаглядних осіб.

Таким чином, інститут адміністративного нагляду поступово трансформується: він зберігає своє значення, але вже розглядається як частина ширшої системи постпенітенціарного контролю, пробації та забезпечення публічної безпеки.

Використані джерела

1. Державна установа «Центр пробації». (n.d.). *Пробаційнийгляд*. <https://www.probation.gov.ua/probaciynij-naglyad>
2. Верховна Рада України. (1994, December 1). *Про адміністративнийгляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі* (Закон України № 264/94-ВР). Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/264/94-%D0%B2%D1%80>
3. Верховна Рада України. (2015, February 5). *Про пробацію* (Закон України № 160-VIII). Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/160-19>
4. Верховна Рада України. (2024, May 8). *Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законодавчих актів України щодо запровадження інституту умовно-дестрокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі в обороні країни, захисті її незалежності та територіальної цілісності* (Закон України № 3687-IX). Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-20>
5. Верховний Суд. (2024). *Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за перше півріччя 2024 року*. https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/oglyady/Oglyad_KKS_1_pivr_2024.pdf
6. Міністерство юстиції України. (2025, March 13). *Про затвердження Змін до Порядку здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі* (Наказ № 733/5). Законодавство України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-25>